

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ БАЗАРОВ КАРАКАЛПАКСТАНА: ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ

Акимниязова Гульназ Абдинайимовна

Доктор философии по историческим наукам Старший преподаватель исторического факультета Нукусского Государственного Педагогического института имени Ажинияза г. Нукус,

Республика Каракалпакстан (Узбекистан)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-6878-5007>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13889473>

Аннотация. В статье рассматривается специфика специализации базаров Каракалпакстана, которая является характерной чертой не только региона, но и всей Центральной Азии. Анализируются различные виды базаров, их функции и товарные группы, включая скотные, птичьи, фуражные и ремесленные рынки. На основе исторических источников и современных исследований, таких как работы А.К. Гейнса и Алиханова-Аварского, раскрываются детали организации торговли, специфические маркетинговые практики и социальные аспекты, связанные с функционированием базаров.

Ключевые слова: Каракалпакстан, специализированные базары, фуражный, скотный, ремесленный, дровяной.

Annotatsiya. Maqolada nafaqat mintaqaga, balki butun Markaziy Osiyoga xos xususiyatga ega bo'lgan Qoraqalpog'iston bozorlarining ixtisoslashuvi o'ziga xos jihatlari ko'rib chiqiladi. Har xil turdagi bozorlar, ularning vazifalari va mahsulot guruhlari, jumladan chorvachilik, parrandachilik, em-xashak va hunarmandchilik bozorlari tahlil qilinadi. Tarixiy manbalar va zamonaviy tadqiqotlar asosida, masalan, A.K. Geyns va Alixanov-Avarskiy tomonidan savdoni tashkil etish tafsilotlari, o'ziga xos marketing amaliyoti va bozorlar faoliyati bilan bog'liq ijtimoiy jihatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Qoraqalpoqlar, ixtisoslashtirilgan bozorlar, yem-xashak, chorvachilik, hunarmandchilik, yog'och.

Abstract. The article examines the specifics of the specialization of the bazaars of Karakalpakstan, which is a characteristic feature not only of the region, but also of the entire Central Asia. Various types of bazaars, their functions and commodity groups are analyzed, including cattle, poultry, feed and craft markets. Based on historical sources and modern research, such as the works of A.K. Gaines and Alikhanov-Avarsky, the details of the organization of trade, specific marketing practices and social aspects related to the functioning of bazaars are revealed.

Keywords: Karakalpaks, specialized bazaars, forage, cattle, handicraft, wood.

Базары Центральной Азии, и в частности Каракалпакстана, представляют собой уникальные культурные и экономические пространства, которые отражают многовековые традиции торговли и взаимодействия народов. Специализация базаров в этом регионе является важным аспектом, определяющим не только структуру экономики, но и социальные отношения в обществе. Каждый базар, будь то скотный, птичий или ремесленный, выполняет свою уникальную роль, обеспечивая местное население необходимыми товарами и услугами.

Исторически базары служили не только местом торговли, но и центрами культурной жизни, где пересекались интересы различных групп населения. В условиях быстро меняющегося мира, понимание особенностей специализированных базаров

Каракалпакстана позволяет глубже осознать их значение в контексте сохранения культурного наследия и социально-экономического развития региона.

Много интересных аспектов организации специализированной торговли в Центральной Азии можно найти в работах А.К. Гейнса. Он подробно описывает товарную специализацию Чимкентского базара, отмечая разнообразие лавок: от тех, где продаются арбузы и дыни, до мест, где торгуют красильными веществами и табаком. В других лавках можно найти рис, крупу, посуду и различные товары, включая обувь и мыло. Такое разделение товаров также наблюдается на каракалпакских базарах [2].

Ходжейлийский базар, по описанию Алиханова-Аварского, представлял собой улицу с плоской крышей, вдоль которой располагались лавки, переполненные разнообразными товарами. Здесь особенно выделялись фруктовые лавки с сушеными и свежими плодами, а также продавались туземные халаты, сапоги из верблюжьей кожи, конский убор, посуда и табак. Туземные халаты, или шапаны, были неотъемлемой частью традиционного костюма, а сапоги из верблюжьей кожи, вероятно, привозили из казахских или киргизских городов, так как у каракалпаков использовали кожу телят и лошадей [4].

Ходжейлийский базар имел внутреннее пространство, делившееся на несколько частей в зависимости от продаваемого товара. В глубине базара, ближе к южному входу располагался *қауын базар* дынный базар. Ввиду специфики продаваемого товара, здесь не было лавок, базар представлял собой большие навесы, под которыми располагались кучи дынь и арбузов. Этот базар славился сладкими дынями, привозимыми из окрестностей Ходжейли.

Северо-западная часть базара называлась *дән базар* – фуражный базар. Базар представлял собой ряды, где прямо в мешках продавалось зерно, предназначенное для вскармливания скота.

Скотный базар *мал базар* находился за стеной в северной части базара и не был огорожен. Базар представляет собой скопление огромного количества крупного и мелкого рогатого скота. Бараны, козы и коровы выставляются на продажу на разных площадках. Отдельную площадку занимает *тауық базар* – место, где продают и покупают кур, индюков.

В Чимбае в первой половине XX века существовали следующие виды базара: *отын базары* дровяной, *мал базары* скотный, *балық базары* рыбный, *шапан базары* вещевого, *етик базары* сапожный, *гәлле базары* зерновой, *шыпта базары* ремесленный, *қассап базары* мясной, *баққал базары* бакалейный и др.

Существовали отдельные лавки, где шла торговля текстилем. Традиционно текстиль был одним из востребованных изделий на базарах [3].

По имеющимся сведениям, в 1920 – е годы в Чимбае такие базары, как *шыпта*, *бойра*, *кыйра*, *ший*, рыбный, располагались на западе канала Кегейли. Фуражный базар, в те же годы, располагался возле колодца Каншан, свою площадь имел скотный базар [5].

На базаре Петро-Александровска в 1904 год существовала следующая специализация товаров: а) Мануфактурная и бакалейная; б) Хлебная; в) Мясная; г) Готовая одежда и обувь; д) Мелочные товары; е) Посудные лавки [7].

Рыбный базар снабжался рыбой рыбаками, живущими у берегов озер. Они привозили товар на базар на арбах в мешках изготовленных из *жекен*¹. В Чимбае рыбный

¹ Жекен – род мелкой куги, из которой делают мешки для рыбы.

базар возглавлял Кайыпназар, он обладал мощным голосом, который слышался на всю округу [1]. *Балық* базар, как и скотный базар, начинал работу рано утром и уже в первой половине дня торговля в нем заканчивалась.

Причина раннего функционирования этих двух базаров заключалась в том, что мясники, рыбажарщики, шашлычники, должны не только купить товар, но и приготовить его. Продавцы жареной рыбы *балық қууырдақшылар*, а также шашлычники *кабапшылар* старались успеть приготовить свой товар к разгару базарной торговли, пока посетители базара не разошлись с покупками по домам.

На *өтын* базар – дровяной, продавали саксаул и уголь. Возили их из Даукаринской волости (ныне Тахтакупырский район), обычно, на верблюдах. Накануне базарного дня целые караваны верблюдов, груженные саксаулом и углем, проходили по улицам Чимбая. Направившись прямо к дровяному базару, погонщики разгружали товар. Верблюдов привязывали тут же. Сами же погонщики, в отличие от других купцов не могли остановиться в постоялом дворе, так как на нем не было возможности разместить верблюдов. Поэтому зимой, обогревались тем, что разжигали костры, готовили себе пищу и спали здесь же, укрывшись толстыми шубами.

Торговля дровами начиналась рано утром. Древесный уголь для продажи готовили следующим образом: жгли саксаул, затем закапывали в песок, после чего он превращался в уголь. Этот уголь они привозили на базар. Основными покупателями древесного угля являлись кузнецы. После того, как все дрова были проданы, продавцы отправлялись на базар, сделать необходимые покупки для семьи.

Своеобразием отличается фуражный базар. Помимо того, что на нем продавали фураж для домашнего скота, на нем можно было приобрести зерновые для потребления населения. Здесь торговали сорго *жууери*, пшеницей, рисом. В основном, на продажу возили излишки продукции: излишки возили на продажу в Шуманай. В базарный день, рано утром навьючив на осла мешок джугары (сорго) отправлялись на базар. Дорога дальняя, около часа уходило на нее. Прибыв в Шуманай направлялись в расположенный на берегу арыка фуражный базар. Джугару продавали килограммами, если находился оптовый покупатель, то отдавали сразу весь мешок» [6].

Специализированные базары Каракалпакстана играют ключевую роль в экономической и культурной жизни региона, отражая многовековые торговые традиции и социальные отношения. Каждый базар, будь то скотный, птичий или ремесленный, выполняет уникальные функции, обеспечивая местное население необходимыми товарами. Исторический анализ показывает, что базары служили не только торговыми площадками, но и центрами культурного обмена. В современных условиях они продолжают сохранять свою значимость, адаптируясь к изменениям, но оставаясь важными элементами местной экономики и культуры. Понимание их специализации и организации торговли помогает глубже осознать культурное наследие и социально-экономическое развитие Каракалпакстана.

REFERENCES

1. Айымбетов Қ. Халқ даналығы. Өткен күнлерден елеслер. – Некис, 1988. – Б. 260
2. Гейнс А.К. Путешествие в Туркестан. Дневник 1866 года // Собрание литературных трудов А. Гейнса. Т.2. – С.-Петербург, 1897. – С. 326.

3. Курбанова З.И. Роль текстиля в экономике Хорезмского оазиса // Торговля в этнокультурном измерении. Материалы Четырнадцатых Международных Санкт-Петербургских этнографических чтений. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 216-220.
4. Курбанова З.И. Каракалпакский костюм: традиции и новации. – Нукус, 2021. – С. 60.
5. Пайзуллаев Ө. Шымбай изертлеўлер хэм аңызларда. – Нөкис, 1993. – Б. 50
6. ПМА № 12, 2021. Нукус / Пирназарова Айгул.
7. ЦГА РУз., фонд И-907, оп.1., д 385, л. 58.